

DESIGN THINKING NO PROJETO CARTOGRÁFICO: EXPERIÊNCIA COM USUÁRIOS DO BRASIL E DA ÁFRICA DO SUL

JAQUELINE ALVES PISETTA ¹

SILVANA PHILIPPI CAMBOIM ¹

SERENA COETZEE ²

¹ Universidade Federal do Paraná – jaquelinepisetta@gmail.com , silvanacamboim@gmail.com

² University of Pretoria - serena.coetzee@up.ac.za

Esta pesquisa buscou explorar a aplicação do Design Thinking no levantamento de requisitos para apoiar o desenvolvimento de Projetos Cartográficos. Ao integrar metodologias de Design Thinking e Metodologias Ágeis, busca-se aprimorar a eficiência e eficácia do desenvolvimento e entrega de projetos, focando nas necessidades específicas dos usuários que irão utilizá-los. O Design Thinking [1] é uma metodologia que promove inovação e criatividade em diversos campos do conhecimento. Esta ferramenta é aplicada para transformar processos e desenvolver produtos e serviços. A função deste uso é aperfeiçoar os processos de levantamento de requisitos e desenvolvimento, garantindo que os projetos sejam eficazes, adaptáveis e centrados nas necessidades do usuário. Para utilizar a metodologia de Design Thinking e testar sua aplicabilidade em Projetos Cartográficos foi desenvolvida uma metodologia de oficinas visando identificar termos cartográficos usados por diferentes atores que trabalham com cartografia, independentemente de sua área de formação. Para isso, foram conduzidas atividades em grupo, reunindo participantes de diversas áreas. Para assegurar a organização das sessões, um roteiro estruturado foi criado, baseado em perguntas que estimulavam discussões relevantes entre os participantes. Esse roteiro foi desenvolvido com base no questionário proposto por Çöltekin e Goodman [2] e nas etapas estabelecidas no Projeto Cartográfico [3]. O roteiro aborda tópicos como o público-alvo, o propósito do mapa, modos de exibição, arquitetura da aplicação, modelo conceitual, design do mapa, ferramentas interativas e metadados. Este roteiro guiou as sessões, assegurando uma cobertura abrangente dos temas e facilitando a coleta de informações detalhadas para o desenvolvimento do vocabulário cartográfico, sendo possível adaptá-lo conforme o sistema geoespacial que se deseja desenvolver. Visando observar os termos cartográficos utilizados pelos participantes, para definir um conjunto de termos que possa ser utilizado em um vocabulário, foram realizados quatro workshops. Três deles foram realizados no Brasil, na Universidade Federal do Paraná, focando no desenvolvimento de um sistema para monitorar o progresso do desenvolvimento de um sistema de gestão fundiária do projeto TED-UFPR/INCRA. Além disso, um workshop foi realizado na África do Sul, na Universidade de Pretória, com o objetivo de levantar requisitos para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento espacial com indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), apoiado em dados geoespaciais globais abertos. Cada um dos grupos tinha seis voluntários, totalizando 24 participantes, que, mesmo trabalhando com dados geoespaciais, possuíam diferentes formações acadêmicas. Durante a análise dos resultados, foi possível identificar requisitos de modo a definir um conjunto coerente de necessidades e funcionalidades que podem ser utilizados para o desenvolvimento dos Sistemas propostos em cada um dos workshops, mostrando a aplicabilidade da metodologia de Design Thinking na coleta de requisitos de Sistemas de geoinformação. Com as oficinas, foi possível obter dois conjuntos de requisitos distintos: um voltado às informações para o desenvolvimento do Sistema, como linguagem de programação, perfil de usuários, objetivo do Sistema; e um segundo conjunto com os requisitos específicos do mapa, como simbologia, sistema de referência, informações e ferramentas de

navegação do mapa, dados, entre outros requisitos. A aplicação adaptada do Design Thinking para Projetos Cartográficos mostrou potencial para integrar diversas perspectivas, melhorando o processo de desenvolvimento, pois permitiu alinhar ideias e informações de uma equipe multidisciplinar. Além disso, essa abordagem facilita o planejamento das diversas componentes do sistema, como dados, interfaces e mapas, podendo ser replicada e adaptada para outros projetos voltados à geoinformação, destacando sua versatilidade e aplicabilidade prática. Os requisitos reunidos podem ser utilizados para guiar as etapas de prototipagem, testes, desenvolvimento e entrega, buscando que os produtos finais atendam às necessidades e expectativas dos usuários. Os voluntários participantes dos workshops desejam desenvolver os sistemas que tiveram seus requisitos levantados durante as dinâmicas. Os resultados obtidos com os grupos de teste no Brasil e na África do Sul demonstram a aplicabilidade em diferentes contextos geográficos e organizacionais. Além da análise de requisitos resultante de cada oficina, foram observados os termos utilizados pelos voluntários para expressar suas observações referentes às questões geoespaciais tratadas em seus produtos. Os termos utilizados pelos participantes foram organizados como parte de uma pesquisa sobre a semântica dos termos cartográficos utilizados globalmente. Nessas atividades, foram observados 349 termos, incluindo suas variações, em português e inglês. Essa listagem será integrada na criação de um vocabulário controlado, aberto e interligado, de amplo acesso, visando facilitar a comunicação e a padronização de termos cartográficos entre os profissionais da área. Esta atividade de interligação semântica é parte de um projeto mais amplo envolvendo o Open Geospatial Consortium (OGC), a International Organization for Standardization/Technical Committee 211 Geographic Information/Geomatics (ISO/TC 211) e a International Cartographic Association (ICA) [4]. Este estudo ressalta o potencial do Design Thinking na Cartografia, evidenciando sua aplicabilidade tanto no levantamento de requisitos e desenvolvimento de soluções quanto em aplicações semânticas relacionadas à terminologia usada por participantes de diversas áreas e formações. A abordagem adaptada permite não apenas a criação de projetos centrados no usuário, mas também a padronização e a interligação semântica dos termos cartográficos, facilitando a comunicação e a colaboração entre profissionais do campo geoespacial.

Figura 1 – Roteiros oficinas África do Sul e Brasil

Roteiro adaptado África do Sul
<p>Define the context</p> <ul style="list-style-type: none"> From which devices will the map be accessed? Desktop? Mobile? A responsive web system? Examples the users and the uses <p>Application architecture</p> <ul style="list-style-type: none"> What programming language? Will frameworks be used? Will it use web services or APIs? Any suggestions? <p>Map design</p> <ul style="list-style-type: none"> What will be the reference system? Will it be a fixed scale map or a multi-scale map? What zoom levels are relevant for this system? <p>System development</p> <ul style="list-style-type: none"> Will you be using a database management system (DBMS)? Which one? What interface tools are available in the system? What tools are available to interact with the map? <p>User Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> Are there essential aspects of the visual identity of the system? Are there any tools or methods for prototyping? <p>Map definition</p> <ul style="list-style-type: none"> What are the most important/priority indicators? Which basemap would be used?

Roteiro adaptado Brasil
<p>Quem?</p> <ul style="list-style-type: none"> Quem é o seu público? <p>Explorar-Explicar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qual o objetivo/aplicação/uso do mapa? <p>Modos de exibição.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quais modos de exibição podem ser usados? Desktop? Mobile? Qual o modo de acesso ao Sistema? <p>Arquitetura da aplicação</p> <ul style="list-style-type: none"> Qual a linguagem de programação? Serão utilizados frameworks? Será usado banco de dados? Qual? Serão utilizados serviços integrados na aplicação? Quais? <p>Modelo Conceitual?</p> <ul style="list-style-type: none"> Criação do diagrama de casos de uso? <p>Determinar qual mapa será construído</p> <ul style="list-style-type: none"> Definição e descrição das informações temáticas Definição da base cartográfica Definição da origem dos dados <p>Projeto do mapa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qual o Sistema de referência? Será um mapa com escala fixa, ou multi-escala? <p>Definir a linguagem cartográfica de cada mapa</p> <ul style="list-style-type: none"> Definição da primitiva gráfica das feições do tema e suas classes Definir o nível de medida de cada tema e suas classes Definição da variável visual para representação do tema e suas classes <p>Construção do Mapa= Mapa interativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Qual o Banco de Dados geográfico? Qual a forma de acesso aos dados geográficos? Quais as ferramentas da interface do Sistema? Quais as ferramentas de interação com o mapa? <p>Metadados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Você precisa exibir ou vincular seus dados a metadados? <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> Identidade visual do Sistema Prototipação

Fonte: As autoras (2024).

Palavras-chaves: design thinking; levantamento de requisitos; projeto cartográfico;

Referências

- [1] ROWE, Peter. Design Thinking. MIT Press. 1987.
- [2] ÇOLTEKIN, Arzu; GOODMAN, Alyssa. Ten Questions to Ask When Creating a Visualization. 2022. <https://10qviz.org/>.
- [3] SLUTER, Claudia R. Methodology Proposal for Geoinformation Systems Projects Based on Methods and Techniques from Requirements Engineering'. PhD Thesis, Universidade Federal do Paraná. 2012.
- [4] COETZEE, Serena; GRIFFIN, Amy L.; KÖBBEN, Barend; KUBICEK, Petr; HARVEY, Francis; VARANKA, Dalia E.; CAMBOIM, Silvana P.; BEHR, Franz-Josef; PLEWS, Reese; MOELLERING, Harold; MIDTBØ, Terje. Mapping in words: Standardizing cartographic terminology. **Abstracts of the ICA**, v. 3, p. 1–3, 13 dez. 2021. <https://doi.org/10.5194/ica-abs-3-54-2021>.